

обставина, що чим більше цей інститут розвивається, тим менше законодавець враховує моральний вимір життя і свободу від гріха. ...У сучасній концепції прав людини моральна основа людської особистості є мінімальною, і мало хто пам'ятає, що права нероздільно пов'язані з обов'язками і відповідальністю”¹.

З огляду на вказане, сучасна юриспруденція у своїй доктринальній основі повинна виходити з ідеї природного права, що походить від ідеї Бога, який є джерелом прав людини і правопорядку. Цю ідею, зокрема, покладено у зміст конституційного принципу верховенства права в Україні. Хоча у Священному Писанні немає такого терміна, як “природне право”, проте відображена цим словосполученням реальність є чітко визначеною. Природні закони досить багатогранні і стосуються усіх проявів людської життєдіяльності. Тобто, Божественні закони дають можливість формувати людські юридичні приписи, застерігаючи від порушення норм природного права.

Перепелиця А. І.

Молодший науковий співробітник
Національний історико-культурний заповідник “Чигирин”

**НОВИЙ СОБОР В ЧИГИРИНІ
(друга половина ХІХ – початок ХХІ ст.)**

Історична пам'ять кожного храму віддзеркалює події, які відбувалися в певний час в Україні і в даній місцевості зокрема. Чигиринщина багата не тільки непересічною минувщиною, визначними постатями, а також історичною долею своїх сакральних споруд.

Після третього поділу Польщі в 1795 р. Чигирин увійшов до складу Російської імперії. В 1797 р. колишня гетьманська столиця стає заштатним повітовим містом Київської губернії. Для розвитку і піднесення економіки новоствореного повіту в Чигирині влаштовуються ярмарки, які відіграють значну роль в зростанні благоустрою повітового центру. В кінці ХVІІІ ст. – на початку ХІХ ст. Чигирин прикрашали дерев'яні парафіяльна Успенська (1716) та соборна Хрестовоздвиженська (1745) церкви, а також архітектурний комплекс Чигиринського Свято-Троїцького монастиря (1542).

У другій половині 1820-х рр. архітектор В. І. Гесте розпочав перепланування міста. 1829 р. його було розділено на 53 квартали². В місті створено дві соборні площі та одна торгово-адміністративна, які з'єднувалися між собою “длинной ровной улицей”³. Нині соборні площі – територія біля СШ № 2 та квартал парку імені Шевченка. Торгово-адміністративна площа – територія відбудованих споруд повітової управи початку ХІХ ст., т.зв. “Присутствених місць”, де з 1995 р. розмістилися музей Б. Хмельницького та адміністрація НІКЗ “Чигирин”. План В. І. Гесте виявився неповним, оскільки він відображав забудову тільки правобережної частини міста. У 1840 р. розпочалася робота над планом, який охоплював правий і лівий берег Тясмина. 1844 р. проект плану підписав імператор Російської імперії Микола І, але тільки 10 грудня 1965 р. одна з його копій була виготовлена у креслярській особливій канцелярії Головного керівника шляхів сполучень й публічних будівель. На плані 1844 р. була зображена тільки церква Успіня Пресвятої Богородиці. Але на центральній вулиці Чигирини вже височів Хрестовоздвиженський соборний храм, зведений у 1823 р. Можливо, новостворений план висвітлював тільки забудову лівого берега Чигирини, а правий залишався незмінним, тобто за основу був взятий план В. Гесте. Та й план 1844 р. також передбачав будівництво на двох міських площах кам'яних церков⁴.

¹ *Цебенко С.* Права людини та християнські цінності // 36-к наук. праць Львів. держ. ін-ту новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола. Серія “Юридичні науки” / за ред. О. І. Сушинського. Львів, 2010. Вип. 4. С. 67-70.

² *Логвин Г.* Чигирин-Суботів. К., 1954. С. 20.

³ *Вечерський В. В., Косенко С. В., Ленченко В. А., Логвин Н. Г.* Историко-архитектурные предпроектные исследования к опорным планам городов УРСР. Научные рекомендации к опорному плану г. Чигирин Черкасской области. К., 1987. С. 21-28.

⁴ *Самко О., Толкушин О.* Плани і карти міста Чигирини // Чигирин: історія і сьогодення. Черкаси : Вертикаль, 2016. С. 47-49.

Аналізуючи статистичні дані природного руху населення м. Чигирин, робимо висновок, що з 1808 по 1860 рр. кількість мешканців повітового центру збільшилась в три рази¹. Із них 72% сповідали православну віру. У другій половині XIX ст. більша частина чоловічого населення Чигирини була моряками. Вони служили на судах, які були приписані до південних портів Російської імперії, зокрема Одеси, Миколаєва, Херсона, Очакова². В основному їхні пожертвування, на тарілковий збір, приносили Чигиринському благочинню значний прибуток. Саме ці, наведені вище фактори, і спонукали Чигиринських єпископів вікаріїв Київської митрополічної єпархії Віталія (Йосипова) (20.02.1883–11.05.1885) та Ієронімія (Екземплярського) (3.11.1885–11.05.1885) клопотати перед Духовною консисторією побудувати в повітовому центрі ще один храм. У 1885 р. з благословення Митрополита Київського і Галицького Платона (Городецького) на середній площі, яка була "...до половини занята прежнім городским заселелением..."³ був закладений наріжний камінь Свято-Казанського соборного храму. Його було знайдено на початку XXI ст., на території зруйнованої в 30-х рр. XX ст. церкви Казанської ікони Божої Матері. Інформацію про дату початку будівництва церкви дізнаємося з напису на ньому. У 2009 р. наріжний камінь Свято-Казанської церкви встановили біля храму Святих апостолів Петра і Павла, що височить під Замковою горою в Чигирині.

Іл. 1. Казанський собор.
Листівка 1911–1915 рр.

“Памятная книга Киевской епархии на 1910 год” дає відомості, що в 1888 р. в Чигирині вже існувала Казанська соборна церква. Новозбудовану церкву чигиринці називали Новим собором. Храмове престольне свято якого, згідно з православним християнським календарем, парафіяни відзначали 22/4 листопада, в день поклоніння Казанській іконі Божої Матері.

Новий собор мав кілька престолів. За церковними канонами центральний обов'язково має назву, під якою було освячено храм. Інформацію, в ім'я яких святих були названі інші престоли Казанської соборної церкви, серед архівних та історичних джерел на даний час не виявлено.

Як кожний православний храм, Казанська соборна церква мала ікони: великомучеників Варвари, Пантелеїмона, святителя Миколая, а також Успіння Пресвятої Богородиці. За спогадами парафіян, ікони були написані на дереві та полотні. Святі образи привертали увагу віруючих з усього Чигиринського повіту. Наприкінці XIX ст. та на початку XX ст. парафія Казанського собору сягала від вул. Московської (Михайла Сікорського) до південних кордонів міста. В ньому на грудень 1909 р. нараховувалося 1344 особи чоловічої статі та 1357 жіночої. Церковної землі парафія Нового собору мала 49 десятин 1280 сажнів. До середини 90-х рр. XX ст. це були землі Чигиринського та Галаганівського колгоспів. Нині землі розпайовані, а їхні власники здають свої паї в оренду.

З Казанським собором, як з сакральною архітектурною спорудою, ми знайомимося завдяки двом поштовим листівкам, які були видані власником магазину фотографічного та книжкового приладдя м. Чигирини М. К. Сквирським у 1911–1915 рр. З середини 90-х рр. XX ст. одна з них знаходиться в фондах НІКЗ “Чигирин”. Її копія нині експонується в одному з залів музею Б. Хмельницького.

На дальньому плані листівки постає сакральна споруда з двома банями. Дивлячись на світліну М. Сквирського, можна впевнено сказати, що Казанська соборна церква була повернута вівтарем на схід, а до притвору Нового собору, так, як і в кожний християнський храм вело троє дверей⁴. Царські посередині й бічні, що виходили на північ дуже гарно видно на передньому плані даної світліни (іл. 1). По ліву сторону від храму розміщувався будиночок для сторожі. Свято-Казанський собор був обнесений камінним парканом. Металеві ворота служили центра-

¹ Матеріали польових досліджень: Записано від Захарченка Валентина Павловича, 1912 р.н., м. Чигирин.

² Солодар О. Чигирин і досліди над статистикою міського населення. Чигирин, 1996. С. 4-7.

³ Фонд природно-заповідний Черкаської області. Черкаси : Вертикаль, 2006. С. 163.

⁴ Мокрий В. Церква в житті українців. Просвіта, Львів ; Краків ; Париж, 1993. С.12-16.

льним входом на подвір'я церкви. Далі увагу спостерігача привертає постамент, на якому за розповідями літніх чигиринців, у 1905 р. був встановлений бюст російському цареві Олександру II.

На ближньому плані листівки видніються хрести на могилах. Традиційно біля православних церков хоронили священників, які служили в даному храмі. Зокрема в середині XIX ст. там були поховані священнослужитель Казанського храму Платон Яроцький та його дружина Марія¹. Свідки тих далеких часів стверджують, що заможні міщани, за певну плату, купляли місця для поховання своїх рідних біля стін Нового собору. Тому багато моряків та військових, знайшли свій спочинок на Казанському цвинтарі.

Побудований Новий собор був із цегли світло-коричневого кольору. Його дві світло-зелені із золотими зорями бані вирізнялися своєю оригінальністю. Шолом храму малярі розписали постатями, які займали найвище місце у християнській ієрархії – Ісус Христос, Матір Божя та ангели. На стінах собору були зображені апостоли, пророки, святі отці та патріархи Церкви. На двоярусній дзвіниці, яка розміщувалася над стелею бабинця Казанського храму, було розміщено 16 дзвонів різної величини². Переддзвін “Дай, Боже, оливоньки”³, за словами очевидців, сповіщав парафіян Нового собору про урочисті служби та хресні ходи³.

Світлини, архівні та історичні джерела, а також розповіді багатьох старожилів, дають підставу констатувати, що Казанська соборна церква була побудована в неовізантійському стилі.

За рішенням міської влади в 1900 р., учні Чигиринських церковно-парафіяльних шкіл та двох городських училищ (жіночого і чоловічого) засадили соборну площу деревами та декоративними кущами. В ті часи агрономом з озеленення м. Чигирин був Клементій Мороз⁴. Завдяки його плідній роботі в 30-х рр. XX ст. соборна площа претендувала ввійти в реєстр культури та природи окружного значення. Навіть в наші дні про природно-архітектурний ландшафт парку тих часів ходять легенди.

У 1910 р. в причт Свято-Казанського собору входили: настоятель, священник, диякон, 2 псаломники, проскурниця⁵. З 1900 р. настоятелем Казанської соборної церкви був благочинний I-го округу Чигиринського повіту протоієрей Олександр Георгійович Радкевич. На січень 1910 р. йому виповнилось 67 років. Після закінчення Київської духовної академії Олександр Радкевич в 1865 р. був рукопокладений в священники. За заслуги перед Церквою єпархіальне керівництво нагородило протоієрея О. Радкевича орденом Святої Анни II ступеня. На початку XX ст. настоятелі соборних церков отримували від Київської митрополичої єпархії 600 руб. Парафія Нового собору в своїй власності мала добротний будинок, де до 1934 р. проживали настоятелі храму зі своїми родинами. Нині цей будинок знаходиться за адресою вул. П. Дорошенка, 79⁶.

У 1893 р. вакансію священника в Казанській соборній церкві зайняв протоієрей Іван Іванович Бодяньський. Отримавши в 1865 р. духовний сан, отець Іван віддано служив Богові і людям, за що в 1905 р. був нагороджений орденом Святої Анни III ступеня. На початку XX ст. священники соборних церков мали заробіток 500 руб.⁷

З 1909 р. у Новому соборі дяком був 33-річний Пилип Андрійович Базилевський. Після закінчення духовного училища це було його третє місце роботи. Диякону за службу в соборній церкві на той час платили 250 руб. З кінця XIX ст. до 30-х рр. XX ст. Михайло Сікорський та Микола Якович Рибальський обіймали посади псаломників. До квітня 1934 р. в Новому соборі Марфа Прохорівна Лінчевська служила проскурницею. Завдяки активній діяльності настоятеля Казанської соборної церкви протоієрея Олександра Радкевича у 1902 р. на вул. Дворянській (П. Дорошенка) було зведено споруду, в якій на грудень 1909 р. вже знаходилась однокласна церковно-парафіяльна школа⁸. Будівля парафіяльної школи була побудована в стилі пізнього класицизму⁹. В кінці XIX ст. на землях парафії також побудували три

¹ МПД автора: Записано від Пироженко Федори Петрівни, 1925 р.н., м. Чигирин.

² Там само.

³ Мокрий В. Церква в житті Українців. С. 12-16.

⁴ МПД автора: Записано від Кривошеї Галини Михайлівни 1915 р.н., м. Чигирин.

⁵ Тригубов С., *прот.* Памятная книжка Киевской епархии на 1910 год. К., 1910. С. 493.

⁶ МПД автора: Записано від Кривошеї Галини Михайлівни 1915 р.н., м. Чигирин.

⁷ Тригубов С., *прот.* Памятная книжка Киевской епархии на 1910 год. С. 493.

⁸ Там само.

⁹ Вечерський В. В., Косенко С. В., Ленченко В. А., Логвин Н. Г. Историко-архитектурные предпроектные исследования... С. 21-28.

споруди архітектурного комплексу, в яких розмістилася двокласна церковно-парафіяльна школа. У 1910 р. у Свято-Казанській парафії знаходилось 2-класне городське училище та школа грамоти, а також два шкіряні заводи¹.

У 1914 р. настоятелем Казанської соборної церкви став протоієрей Д. Я. Топачевський, який у 1885 р. закінчив Київську духовну семінарію. У 1887 р. був висвячений на священника. Тримав парафії в селах Васильківського та Черкаського повітів та працював законовчителем у місцевих церковно-парафіяльних школах. У 1914 р. він отримав сан протоієрея, а у грудні цього ж року був обраний депутатом міської думи та головою Чигиринського відділення єпархіального Свято-Володимирського братства, також викладав Закон божий у міських училищах та гімназіях. О. Дмитро зініціював створити в Чигирині спілку допомоги бідним учням гімназії. Сам був активним її членом. На Чигиринщині Д. Топачевський став не тільки шанованим священнослужителем, але й просвітним та громадським діячем. Він доводився троюрідним братом М. Грушевському². Тому участь настоятеля Свято-Казанського собору в національних маніфестаціях, які відбувалися в Чигирині, була не випадковою. Зокрема, у 23 травня 1917 р. в Чигирині відбулося Українське національне свято. О 10-й годині на Замкову гору прийшли "...солдати, школярі, робітники, усі з національними прапорами..." Після панахиди перед громадою з промовою виступив о. Топачевський³. Майже за п'ять місяців ців (16–17 жовтня) в першій гетьманській столиці відбувся Всеукраїнський з'їзд Вільного козацтва, на якому було обрано Генеральну старшину. За спогадами Військового отамана Полтавця-Острияниці, дійство проходило на соборній площі біля церкви Казанської ікони Божої Матері. 16 жовтня 1917 р. в храмі відбулося богослужіння для 300 делегатів. Ймовірно, проводили його священнослужителі головної церкви Чигиринського благочиння.

21 листопада 1917 р. на Свято-Казанській площі Чигирини відбулося урочисте проголошення III універсалу Центральної ради. Ще за годину соборна площа заповнилася робітниками з різних організацій, учнями вищопочаткової школи та гімназістами. Рівно о 12 годині протоієрей Топачевський розпочав богослужіння українською. Під час проголошення повітовим комісаром універсалу на площу підійшли 3 сотні Вільного козацтва та вистроїлись перед амвоном. Останні слова комісара поглинули вигуки "Слава". По закінченню церемонії проголошення полковник Козловський приймав парад, який відбувся на соборній площі. Пройшовши маршем перед полковником, козацтво направилось до товариства "Просвіта", яке містилося в будинку напроти церкви Казанської ікони Божої Матері. Там перед козаками виступили члени козацької старшини Д. Солонько, Васківський, Гуля, Васич. Після промов отаман Д. Солонько запропонував вшанувати УНР. Козаки вигукнули "Слава" та пройшлись церемоніалом перед членами повітової ради і на тому свято скінчилось⁴.

Після жовтневих подій 1917 р. всю територію Російської імперії поглинув хаос громадського розбрату. Особливо ці буремні події позначились на долі громадян, які не підтримували радянську владу та не були в партії більшовиків. У перших лавах ворогів радянської влади перебувала і православна Церква. У січні 1919 р. Декрет "Про відокремлення церкви від держави та школи від церкви" затвердив Тимчасовий робітничо-селянський уряд Радянської України. Відразу втілити його в життя більшовики не змогли: на заваді стали трагічні події громадянської війни в Росії, війни радянської Росії проти Української держави, національний повстанський рух, голод, розруха. З 27 вересня 1921 р., відповідно до постанови Народного комісаріату юстиції УСРР, "всі колишні церковне і монастирські землі переходили без усякого викупу на користь всього українського трудового народу"⁵. Вже у жовтні 1921 р. відбулася нарада Чигиринського повітового Ревкому, на якій було обговорено питання про землевпорядкування на Чигиринщині. Згідно з рішенням Ревкому всі церковні та монастирські землі передали селянам⁶.

У тяжкі часи революції та боротьби за українську державу в народі зародилася ідея створення самостійної церкви, щоб відродити в ній українські національні традиції, відібрані

¹ Тригубов С., *прот.* Памятная книжка Киевской епархии на 1910 год. С. 493. Там само.

² Панькова С. Чигирин і околиці 1917 року // Пам'ятки України: Історія та культура, К., 2002. № 2. С. 139-143.

³ Там само.

⁴ Там само.

⁵ Петренко І. Д. Невідомі війни (церква та держава на Кіровоградщині в 20–60 роках ХХ ст.). Кіровоград : Лилісенко В. Ф., 2012. 376 с. Там само.

⁶ Історія міст і сіл УРСР. Черкаська обл. К., 1972. С. 699.

Москвою у 1686 р. 16 серпня 1921 р. у Кам'янці Чигиринського повіту відбувся “окружний з'їзд духовенства та мирян”, який ухвалив визнати ВПЦР єдиним правомочним органом Української церкви та надав можливість священикам перейти на богослужіння українською мовою. Вже 20 серпня 1921 р. перша православна парафіяльна рада звернулася до Ревкому з проханням надати “один з міських храмів” для користування. 27 серпня 1921 р. голова Чигиринського ревкому М. Брайко “боячись виникнення ексцесів, у вказаній заяві відмовив”¹. На початку вересня 1921 р. в першій гетьманській столиці відбувся церковний окружний з'їзд. На ньому було обрано делегатів на Церковний Собор у Києві. 14–22 жовтня 1921 р. Всеукраїнський собор у Києві прийняв рішення про утворення Української Автокефальної Православної церкви. На квітень 2018 р. у Чигиринському повіті налічувалося лише три українські парафії, на липень їхня кількість зросла до 9, а в жовтні 1922 р. їх було вже 16². Серед храмів УАПЦ не зустрічається парафії Чигиринських церков. Ревком так і не дозволив відкрити храми УАПЦ в Чигирині. Ймовірно, настоятель Свято-Казанської церкви о. Дмитро Топачевський приєднався до церковно-обновленського руху і перейшов до УАПЦ.

Аналізуючи архівні джерела, дізнаємося, що на початку 20-х рр. ХХ ст. благочинним 1-го округу став протоієрей Сергій Зимницький. Тобто, з благословення єпископа Чигиринського вікарія Київської митрополічної єпархії Никодима (Короткова) (1911–1921) священнослужителем Свято-Казанського храму став Сергій Зимницький. Спогади Г. Кривошеї дають підставу стверджувати, що в 30-х рр. ХХ ст. о. Сергій служив у Новому соборі та проживав по вул. Дворянській, 79. Родина священика О. Радкевича мешкала в будівлі по вул. Дворянській, 64, де згідно з картою за 1840 р. розміщувалося Духовне правління. У 70-х рр. ХХ ст. там ще проживала Галина Радкевич. До наших днів цей будинок належить правнукам священика О. Радкевича, хоч вони є громадянами Латвії. Зазвичай вони приїждять в Чигирин влітку на кілька місяців³.

У квітні 1921 р. в Свято-Казанській церкві існувала вакансія псаломника. На неї 18 серпня 1922 р. благочинний 1-го округу протоієрей Сергій Зимницький перевів диякона церкви Різдва Богородиці с. Вербівка Чигиринського повіту Івана Козлова⁴.

На початку 1923 р. більшовицька влада перейшла у відкритий наступ проти Церкви. 23 лютого на засіданні ВЦВК був ухвалений Декрет “Про порядок вилучення церковних цінностей, що знаходилися в користування груп віруючих”⁵. Він зобов'язував місцеві органи влади вилучити всі вироби з золота, срібла і передати їх до Центрального фонду допомоги голодуючим – ніби для закупівлі продуктів харчування закордоном. З благословення священнослужителів парафії Свято-Казанського собору заховали церковне начиння над бабинцем на дзвіниці⁶.

Згідно з критеріями Головнауки за 1928 р. церкви Чигирини пам'ятками архітектури не вважалися⁷. Керуючись нормативними актами, влада розпочала руйнацію сакральних споруд.

У 20–30 рр. ХХ ст. на Чигиринщині конфіскацією культових предметів та руйнацією храмів займався начальник НКВС Гарасимов. У 1930 р. під його керівництвом в м. Чигирин була зруйнована приходська церква Успіння Пресвятої Богородиці, а в 1932 р. Спасо-Преображенський храм Чигиринського Свято-Троїцького монастиря.

Навесні 1934 р. Свято-Казанська церква залишалася єдиною діючою культовою спорудою в місті. У 30-ті рр. ХХ ст. настоятелем Казанської соборної церкви служив протоієрей Сергій Зимницький. Останнє богослужіння в Казанському храмі відбулося вночі з 6 на 7 квітня 1934 р. Увечері 6 квітня 1934 р. православні віруючі міста зібралися на всенощне богослужіння. Опівночі місцеві комсомольці та активісти із “Спілки безвірників” на чолі з працівником шостого секретно-політичного відділення ДПУ Михайлом Ровінським, який керує секретним циркуляром НКВС УСРР від 5 квітня 1923 р., мав повноваження “вторгатися” в храми та оголошувати парафіянам про їх закриття⁸. Пасхальну літургію о. Сергій закінчував під тиском

¹ Петренко І. Д. Невідомі війни... Там само.

² Солодар С. Нарис з історії Чигиринщини. Черкаси : Відлуння–плюс, 2003. 262 с.

³ МПД автора: Записано від Круглової Клари Григорівни, 1932 р.н., м. Чигирин.

⁴ Держархів черкаської обл. Р-471. Оп. 1. Спр. 4, арк. 484.

⁵ Петренко І. Д. Невідомі війни...

⁶ МПД автора: Записано від Захарченка Валентина Павловича, 1912 р.н., м. Чигирин.

⁷ Петренко І. Д. Невідомі війни...

⁸ Там само.

представників влади¹. З цієї пам'ятної Великодньої ночі і розпочалося нищення Казанської соборної церкви – перлини сакрального мистецтва нашого міста. Свідки та учасники тих жорстоких часів охоче ділилися своїми спогадами. З квітня 1934 р. казанську соборну площу постійно охороняв загін кінної міліції. В цей час “безвірники”² розбирали в церкві іконостас та кіоти: знімали з стін образи, відбирали в священнослужителів різні культові предмети та релігійні книги. Церковне начиння вивозили до Черкас і здавали в обласне вікарне правління³. Очевидці в один голос заявляють, що хрести з бань Нового собору скидав Микола Шивцівський. Члени “Спілки безвірників”⁴, в яку входили робітники механічних майстерень в кількості 50 чоловік, за допомогою канатів стягували дзвони із дзвіниці церкви. Найбільший “благовіст” вагою 112 пудів і 12 фунтів єврей Фанстер автомобілем “Форд” відвіз до Черкас. У 30-ті рр. ХХ ст. на Черкащині церковні дзвони здавали в окружний відділ “повітряної флотії”⁵.

Подальша доля священнослужителів Казанського собору до цього часу залишається невідомою. Після закриття Свято-Казанського храму протоієрей Сергій Зимницький переїхав до Шполи. З середини 30-х рр. ХХ ст. ніс службу у “кам'яній церкві”⁶ Різдва Пресвятої Богородиці. Восени 1937 р. о. Сергій вже не мав парафії та проживав з родиною в Черкасах. Займався священницькою діяльністю вдома та в будинках містян. Архівні джерела дають відомості, що 18 жовтня 1937 р. о. Сергій був заарештований і 16 листопада 1937 р. за рішенням Трійки при Київському облвідділі НКВС його стратили. 5 травня 1989 р. протоієрея Сергія Зимницького реабілітували. У жовтні 1997 р. ухвалою Священного Синоду УПЦ священника Сергія Зимницького було канонізовано. Він увійшов у небесний сонм мучеників і сповідників ХХ ст.⁷

В середині 30-х рр. ХХ ст. Казанський собор як культова споруда перестав існувати, щоб даремно не пропадало народне добро, залишки церкви використовували як будівельний матеріал для потреб міста. У другій половині 30-х рр. ХХ ст. з нього викладали тротуари на центральній вулиці селища Чигирин. Невдовзі на місці собору був зведений літній кінотеатр. Територія, де колись знаходився Казанський цвинтар, була перетворена на міський парк і стала улюбленим місцем відпочинку багатьох чигиринців.

За волею долі соборна площа ще раз виконала функцію цвинтаря для убитих в 1941–1943 рр. німецьких солдат, останки яких були виявлені і викопані влітку 1999 р.⁸

В січні 1954 р., до 140-ї річниці з дня народження Т. Шевченка Чигиринська міськрада зобов'язала районний міжколгоспбуд встановити пам'ятник великому Кобзареві. У липні того ж року студентська молодь міста на одній з ділянок парку спорудила літній танцювальний майданчик, а місцевий скульптор Іван Сніжко прикрасив гіпсовими фігурами його центральну алею. 15 квітня 1958 р. соборна площа стала парком ім. Шевченка⁹.

Рішенням ОВК від 27 червня 1972 р. під № 367 парк ім. Шевченка було офіційно оголошено Державним парком-пам'яткою садово-паркового мистецтва місцевого значення. В реєстрі пам'яток природи загальнодержавного значення йому надана “Коротка характеристика”: “Красивий ландшафт. Вікові дерева дуба, клена, ясена. Композиція з квітів. Місце відпочинку”¹⁰. На території парку-пам'ятки росло 506 видів рослин. Найбільше поширені акація біла, каштан кінський, в'яз шорстколистий, катальпа та липа. Рельєф парку рівнинний з добре вираженим мікрорельєфом у вигляді незначних підвищень та знижень. Найвища точка парку 85,7 м, найнижча – 82,7 м.

У 1979 р. УРСР відзначала 165-річчя народження художника Т. Шевченка. У зв'язку з цим обласний виконавчий комітет прийняв рішення “Про благоустрій в області пам'ятних місць, пов'язаних з життям і діяльністю Т. Г. Шевченка”. В ці роки в парку Т. Г. Шевченка було встановлено металеві стовпи для освітлення, а також парк-пам'ятку по периметру огородили новим дерев'яним парканом.

¹ МПД автора: Записано від Кривошеї Галини Михайлівни 1915 р.н., м. Чигирин.

² *Петренко І. Д.* Невідомі війни...

³ МПД автора: Записано від Захарченка Валентина Павловича, 1912 р.н., м. Чигирин.

⁴ *Петренко І. Д.* Невідомі війни...

⁵ МПД автора: Записано від Захарченка Валентина Павловича, 1912 р.н., м. Чигирин.

⁶ Архієпископ Черкаський і Канівський Святі Новомученики і сповідники Черкаські: життя, подвиг, страждання. Черкаси, 2010. 398 с.

⁷ Архієпископ Черкаський і Канівський...

⁸ МПД автора: Записано від Сухового Миколи Олександровича, 1959 р.н., м. Черкаси.

⁹ МПД автора: Записано від Круглової Клари Григорівни, 1932 р.н., м. Чигирин.

¹⁰ Фонд природно-заповідний Черкаської області. С. 163.

23 квітня 1988 р. відбувся V пленум правління Чигиринської районної організації Товариства охорони пам'яток історії та культури, який прийняв рішення провести реставраційні роботи в парку-пам'ятці та встановити пам'ятник Т. Г. Шевченку з нагоди святкування 175-річчя від дня його народження. Влітку 1988 р. в парку ім. Шевченка розпочалися роботи із створення фігур персонажів з українських казок та реставрації літнього кінотеатру. З центральної алеї зняли гіпсові фігури та реставрували колони, які були встановлені ще в другій половині XIX ст.¹

У березні 1989 р. в Чигирині був створений Державний історико-культурний заповідник. Новостворений заклад з перших днів свого існування проводив заходи із збереження та відродження пам'яток культурної спадщини Чигиринщини. З початку створення підпорядковувався заклад Районному відділу культури. 20 травня 1989 р. в парку ім. Шевченка було відкрите погруддя великого Кобзаря. Значну роботу для упорядкування ландшафту парку-пам'ятки провів Київський архітектор В. Гнезділов.

Після проголошення України незалежною Державою історико-культурний заповідник відіграв значну роль у відтворенні сакральних споруд Чигиринщини.

На зламі віків на місці зруйнованого більшовиками Казанського храму представники Української Православної Церкви Київського Патріархату та Благодійного фонду соціального розвитку Національного історико-культурного заповідника “Чигирин” вирішили побудувати собор Святого Володимира. Новозбудована соборна церква Рівноапостольного князя Володимира мала стати одним із духовних осередків православних віруючих, а також на початку XXI ст. прикрашати своєю архітектурною композицією ландшафт першої гетьманської столиці.

У другій половині 90-х рр. XX ст. літній кінотеатр знесли, тим паче, що останні фільми демонструвались в ньому ще восени 1987 р. У 1997 р. патріарх Філарет освятив хрест на місці майбутнього храму в ім'я Рівноапостольного князя Володимира. Влітку 2004 р. в парку ім. Шевченка розпочалися земляні роботи для спорудження фундаменту соборного храму. Згідно розповідями настоятеля Свято-Казанської церкви УПЦ (КП) протоієрея Василя, крім наріжного каменя було виявлено небіжчика, на кістяк якого був надітий наперсний хрест “В пам'ять війни 1853–1856 гг.” Ймовірно, нагорода належала одному з священнослужителів соборної церкви Казанської ікони Божої Матері².

У 2006 р. Чигирин відвідали члени родини Панкратьєвих. Вони подарували авторові статті, ще одне зображення, Свято-Казанської церкви початку XX ст. Весною 2016 р. з благословення Митрополита Черкаського і Чигиринського Іоанна УПЦ (КП) поряд з котлованом храму Рівноапостольного князя Володимира розпочалося будівництво дерев'яної каплиці. Протягом літа 2016 р. були зведені стіни та встановлена баня. На сьогоднішній день (січень 2019 р.) будівельні роботи припинені.

Робота над сторінками історії Свято-Казанської соборної церкви – спроба доторкнутися до проблеми, яка на сьогоднішній день була білою плямою у вивченні минувшини нашого краю. Ці дослідження не претендують на вичерпну інформацію в цьому питанні. В цілому тема дуже широка і вимагає чималого часу для подальшого дослідження.

¹ МПД автора: Записано від Круглової Клари Григорівни, 1932 р.н., м. Чигирин.

² Павлова С. До історії випадкової знахідки періоду кримської війни 1853–1856 рр. (із фондів збірки національно-історико-культурного заповідника “Чигирин” // Чигиринщина в історії України. Черкаси, 2016. С. 190-191.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ ІА НАН України	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АЗР	– Акты Западной России
Архів СПБІИ	– Архів Санкт-Петербурзького Інституту історії
Архів БДІКЗ	– Архів Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника
АЮЗР	– Архів Юго-Западной России
ВКШ	– Высшая краснoзвездная школа КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского (до 1992 р.)
ВУАН	– Всеукраїнська Академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ ОПИ	– Государственный исторический музей. Отдел письменных источников
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ДНТЦ “Конрест”	– Державний науково-технологічний центр консервації та реставрації пам’яток “Конрест”
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗОКМ	– Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького
ЗООИД	– Записки Одесского общества истории и древностей
ИАК	– Императорская археологическая комиссия (СПб)
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ИТУАК	– Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии
ІНО	– Інститут народної освіти
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНМЦ	– Київський науково-методичний центр з охорони, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– - // - група збереження “Живопис”
КПЛ-Т	– - // - група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– - // - група збереження “Фотографії”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КШ	– культурно-хронологічні шари
ЛННБ	– Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НААГ	– Науковий архів архітектурної графіки (НЗ “Софія Київська”)
НАОМА	– Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
НБ КНУ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування

Сімнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
НМЛ	– Національний музей у Львові
ННДРЦУ	– Національний науково-дослідний реставраційний центр України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ПСТГУ	– Православний Свято-Тихонівський гуманітарний університет
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РНБ	– Российская национальная библиотека (СПб)
СА	– Советская археология
СИА	– Строительство и архитектура
СПбФ АРАН	– Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды отдела древнерусской литературы института русской литературы Академии Наук СССР
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДКФФА України ім. Г. С Пшеничного	– Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ЧОХМ	– Чернігівський обласний художній музей

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ
ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ І ПРИРОДНИЧИХ НАУК
імені ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

НАЦІОНАЛЬНИЙ
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ
ЗАПОВІДНИК

КИЇВ – 2019

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Рудник Олександр Володимирович**, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного педагогічного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК – **співголова**
- Моця Олександр Петрович**, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділом давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Колибенко Олександр Володимирович**, кандидат історичних наук, заступник генерального директора Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” з наукової роботи
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, в.о. завідувача відділу археології Києва Інституту археології НАН України
- Моравець Норберт**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Студницька-Мар’янчик Кароліна**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент, Національний педагогічний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
- Прокоп’юк Оксана Борисівна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Філіпова Ганна Володимирівна**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Яненко Анна Сергіївна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Крайній Костянтин Костянтинович**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 4 від 24.04.2019 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Борисов Д. В.</i>	Набір співаків до митрополичої хорової капели в другій половині XVIII ст.	7
<i>Воронцова О. А.</i>	Портрети епохи: пластикна реконструкція історичних особистостей печерських монахів Києво-Печерської лаври	10
<i>Жиленко І. В.</i>	“Філософи” у Київській державі	13
<i>Корнієнко В. В., Остапчук А. М., Капоріков Д. Л.</i>	Нововідкритий фрагмент фрескового живопису в Софії Київській: реставрація та дослідження (2018–2019 рр.)	20
<i>Литвин Н. М.</i>	Садovina та продукти садівництва в братській трапезі Києво-Печерської лаври XVIII – початку XIX ст. (за матеріалами документів ЦДІАК України)	24
<i>Лопухіна О. В., Пітателева О. В.</i>	Несхожа схожість: грецькі фрески Спаса на Берестові і румунської церкви Плетерешті	31
<i>Нікітенко М. М.</i>	До проблеми впливу традиції ісихазму на Києво-Печерський патерик	34
<i>Оляніна С. В.</i>	Рамкові конструкції українського іконостаса як складна метафора	38
<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В., Калініченко В. А.</i>	Залізні звіздиці із середньовічних пам’яток Буковини	41
<i>Ясинецька О. А.</i>	Сакральні пам’ятки XII ст. у Польщі в контексті фундаційної діяльності подружжя польського палатина Петра Власта і київської князівни Марії Святополківни	45
<i>Яшина О. С.</i>	Християнські храми з п’ятигранними апсидами епохи пізнього середньовіччя в басейні ріки Кача (Південно-Західний Крим): опис, датування, збереженість	50

Вклади і вкладники в релігійній культурі ранньомодерної України

<i>Волощенко С. А.</i>	Вкладні записи на рукописних кодексах Єрусалимських уставів XVI–XVII ст.	56
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портрети вкладників в інтер’єрах Києво-Печерської лаври: зміна місця і функції протягом XVIII–XIX ст.	60
<i>Прокон’юк О. Б.</i>	Спроба типологізації церковних вкладів за предметом вкладання	64

Християнська церква у XIX – на початку XXI століть

<i>Бардік М. А.</i>	Проблема художньої автентичності в українському храмовому живописі (1840–1867)	68
<i>Бартош А. Є.</i>	Етапи формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври за фотодокументами другої половини XIX – початку XX ст. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного	73
<i>Бурега В. В.</i>	Будівельні та реставраційні роботи на території Київської духовної академії та Києво-Братського монастиря у другій половині XIX ст.	77
<i>Веденев Д. В.</i>	Спрямованість діяльності гітлерівських спецслужб в релігійній сфері на окупованій території України	81
<i>Водотика С. Г.</i>	Історія релігії і церкви в Україні: Проблеми взаємодії науки і вищої освіти	86

<i>Заєць О. В.</i>	Бібліотека митрополита Тимофея Щербаського як приклад книжкової культури духовенства XVIII ст.	89
<i>Ластовська О. Л.</i>	Аскольдова могила в щоденниках київського митрополита Серапіона	92
<i>Ластовський В. В.</i>	Ліквідація Виноградського (Ірдинського) монастиря на Смілянщині у 1920-х рр.	94
<i>Львова О. Л.</i>	Ідея Бога у розумінні права	97
<i>Перепелиця А. І.</i>	Новий собор в Чигирині (друга половина XIX – початок XXI ст.)	100
<i>Пітателєва О. В.</i>	Творчість І. С. Їжакевича: до питання зображення святителів у розписі лаврської Трапезної	107
<i>Путова Г. В.</i>	Приватні молитовники римо-католиків Києва у XX сторіччі (на прикладі парафії Святого Олександра)	112
<i>Сенченко Н. М.</i>	Церковні пам'ятки як вагомий чинник освітньо-виховної діяльності	116
<i>Чистяков В. Шуміло В.В.</i>	Історичне вивчення постаті митрополита Арсенія Мацієвича (1697–1772) як фактор формування світобачення семінаристів у російських та українських емігрантських осередках XX ст.	120
<i>Яненко А. С.</i>	Історія одного відрядження: листи Бориса Пилипенка до Петра Курінного як джерело з історії формування колекції Всеукраїнського музейного городка	129
<i>Studnicka- Mariańczyk K., Adamus A.</i>	Occupation of the German in Sieradz based on the Chronicle of Sister Paulina Jaskulanka	135

Мазепіана в наукових студіях

Іван Мазепа і його доба в джерелах

<i>Вовк О. Б.</i>	Огляд документів гетьмана Івана Мазепи в фондах і колекціях ЦДІАК України	143
<i>Ковалевська О. О.</i>	Церковна політика Івана Мазепи за актовими джерелами	150
<i>Крайній К. К., Крайня О. О.</i>	Мазепіана: проблеми верифікації	156
<i>Walczak- Mikołajczakowa M., Mikołajczak W. A.</i>	Poglądy religijne hetmana Filipa Orlika (na podstawie “Diariusza podróznego”)	167
<i>Пономарьов О. М.</i>	Зовнішня політика валаського господаря Константина Бринковяну 1692–1700 рр.	172

Дослідження та збереження християнських пам'яток мазепинського бароко: теорія і практика

<i>Адруг А. К.</i>	Про атрибуцію церкви Всіх Святих Києво-Печерської лаври	188
<i>Варивода А. Г.</i>	Гаптарські майстерні Києво-Вознесенського і Глухівського Успенського монастирів початку XVIII ст.: серійне виробництво гаптованих творів	191
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури м. Білопілля Сумської області	196
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментация тла українських ікон доби “мазепинського” бароко	200
<i>Зайцева В. О.</i>	Троїцька надбрамна церква в кінці XVIII – на початку XX ст.: особливості змін зовнішнього убранства храму	204
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Ікони цокольного ряду з іконостасів підземних храмів Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври	209
<i>Люта Т. Ю.</i>	Трапезна церква свв. Бориса і Гліба Києво-Братського монастиря: історія будівництва та функціонування	212

<i>Марголіна І. Є.</i>	Іван Мазепа в історії Києво-Кирилівського Свято-Троїцького монастиря	218
<i>Науменко В. В.</i>	State of Kyiv defensive works of the 18 th – the beginning of the 20 th century in modern city landscape according to photofixation	223
<i>Нікітенко Н. М.</i>	Головні намісні ікони Софії Київської доби Івана Мазепи	225
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распоїна В. О.</i>	Дослідження техніки і технології групи ікон з Успенського собору	230
<i>Філіпова Г. В.</i>	“Великого угодника Божія Пр. Онуфрія любитель”: гетьман Мазепа та Онуфрїївська вежа Києво-Печерської лаври	234

“Дніпровська Русь”: історія та археологія

<i>Моця О. П.</i>	Сакральне і світське в діяльності Володимира Святославича	242
<i>Івакін В. Г., Бобровський Т. А., Зоценко І. В.</i>	Археологічні дослідження на території Національного заповідника “Софія Київська” (2018–2019 рр.)	245
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М.</i>	Археологічні дослідження Печерського містечка у 2018 р.	247
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Джсік Михал, Сорокун А. А.</i>	Результати археологічних досліджень на Пороссі у 2018 р.	249
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Оленич А. М., Лавров В. М.</i>	Науково-рятівні археологічні дослідження 2018–2019 рр. на Київському Подолі	252
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Осадчий Р. М.</i>	Археологічні розвідки 2018 р. на території Київської області. Пам’яткоохоронний аспект	253
<i>Костенко Н. В.</i>	Внесок Володимира Заболотного-художника у збереження церковних пам’яток архітектури Переяслава	256
<i>Павлик Н. М.</i>	Михайлівська церква в Переяславі: правові колізії культурно-охоронного збереження	260
<i>Павлова В. В., Федорин М. О., Співак О. Б.</i>	“Археологічний портрет стародавнього Києва...” – проект успішної співпраці ДІАЗ “Стародавній Київ” та Інституту археології НАН України	265
<i>Дунайна І. Г., Тетеря С. А.</i>	Музеєфікація культових споруд у Національному історико-етнографічному заповіднику “Переяслав”	267
<i>Тетеря С. А., Костюк Н. В.</i>	Непересічні постаті Переяславщини (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)	273
<i>Чирка Л. Г.</i>	Христос як “символ” істинної людини у філософії Г. Сковороди	278

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бібіков Д. В.</i>	Про поширення обряду кремації на місці на Дніпровському Лівобережжі за давньоруської доби	281
<i>Коваленко О. О.</i>	Церковне будівництво родини Милорадовичів на Чернігівщині	285

<i>Нижник Л. М.</i>	Склад священнослужителів П'ятницької церкви м. Чернігова за кліровими відомостями XIX–XX ст. та реєстраційними картками початку XX ст.	288
<i>Руденок В. Я.</i>	Дитячі поховання в Антонієвих печерах Чернігівського Троїцького Іллінського монастиря. Спроба інтерпретації	293
<i>Токарєв С. А.</i>	Вихідці з козацької старшини Ніжинського полку другої половини XVII–XVIII ст. у складі духовенства	296
<i>Травкіна О. І.</i>	“Зерцало от писанія Божественнаго” як літературна пам'ятка на пошану гетьмана Івана Мазепи	299
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження рову Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	304
Список скорочень		306

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8
Ум.-друк. арк. 35,8. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ ТА УТОПК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРИЇ,
ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРИЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК
ім. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
СІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2019

КИЇВ – 2019